

ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ අන්තර්ගත සන්නිවේදනාර්ථ පිළිබඳ කරනු ලබන තුළනාත්මක විමර්ශනයක්.

සංක්ෂේපය

මෙම පර්යේෂණ සංක්ෂේපය සිහිකල්පනාව සහ භාවනා පිළිවෙත් පිළිබඳ මග පෙන්වීමක් සපයන බෞද්ධ ග්‍රන්ථයක් වන ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ සන්නිවේදන අංශ පිළිබඳව ගවේෂණය කරයි. අධ්‍යයනයේ පරමාර්ථය වන්නේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රය එහි ඉගැන්වීම් ප්‍රකාශ කර ඇති ආකාරය සහ ඉගැන්වීම් සමකාලීන සන්නිවේදන සන්දර්භයන්ට අර්ථකථනය කර යෙදිය හැකි ආකාරය පරීක්ෂා කිරීමයි. ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ අඩංගු සන්නිවේදන අර්ථයන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පාඨමය විශ්ලේෂණය භාවිතා කරමින් අධ්‍යයනය ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශයක් භාවිතා කරයි. සන්නිවේදනය, බෞද්ධ සන්නිවේදනය සහ අර්ථකථන ක්‍රම පිළිබඳ න්‍යායන් මත පදනම්ව අධ්‍යයනයෙන් ප්‍රධාන තේමා කිහිපයක් හඳුනාගෙන ඇති අතර, ආදරය කරුණාව සහ දයාව වැනි ධනාත්මක ගුණාංග වර්ධනය කිරීමේ වැදගත්කම, සියලු දේවල අනිත්‍ය ස්වභාවය සහ සියලු ජීවීන්ගේ අන්තර් සම්බන්ධතාව මෙම සූත්‍රයේ ඇතුළත් වේ. ගිරිමානන්ද සූත්‍රය රූපක, සාදාශ්‍රය සහ කතාන්දර ඇතුළු එහි ඉගැන්වීම් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සන්නිවේදන උපාය මාර්ග රාශියක් භාවිතා කරන බව අධ්‍යයනයෙන් සොයාගෙන ඇත. ධනාත්මක ගුණාංග වර්ධනය කර ගැනීමේ සහ සෘණාත්මක මානසික තත්වයන් ජය ගැනීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස සිහිය සහ ස්වයං ආවර්ජනය කිරීමේ වැදගත්කම ද සූත්‍රයෙන් අවධාරණය කෙරේ. ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ ඉගැන්වීම් සමකාලීන සන්නිවේදන සන්දර්භයන් සඳහා, විශේෂයෙන් සංවේදනය මත පදනම් වූ ධනාත්මක සන්නිවේදන භාවිතයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන බව අධ්‍යයනය නිගමනය කරයි. අධ්‍යයනය යෝජනා කරන්නේ සූත්‍රයෙහි භාවිතා වන අර්ථකථන ක්‍රම සමකාලීන සන්නිවේදන සන්දර්භයන්ට අනුවර්තනය කර යෙදිය හැකි අතර එලදායී සහ සදාචාරාත්මක සන්නිවේදන භාවිතයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් රාමුවක් ඉදිරිපත් කළ හැකි බවයි. සමස්තයක් වශයෙන්, අධ්‍යයනයෙන් මානව සන්නිවේදනය වැඩිදියුණු කිරීම සහ ධනාත්මක සමාජ වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා බෞද්ධ සන්නිවේදන භාවිතයන්හි පොහොසත් විභවයන් මෙම පර්යේෂණය මගින් ඉස්මතු කරයි.

මූලාසනය: සන්නිවේදනය, බෞද්ධ සන්නිවේදනය, අර්ථකථන ක්‍රමවේදය